

**BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA XORIJIY TAJRIBALARDAN
FOYDALANISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI
(DARSLIKLAR MISOLIDA)**

*Maxsudova Sohiba Karimkul qizi
GulDU tayanch doktoranti.*

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, dars, xorijiy tajriba, darslik, USAID.

Annotatsiya.

Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda xorijiy tajribalardan foydalanishning ahamiyati, xorijiy tajribalarni O'zbekiston ta'lim tizimiga tadbiq etish borasidagi amaliy ishlar, boshlang'ich ta'lim sohasida o'rnatilgan xalqaro aloqalar va ularning ahamiyati atroflicha yoritib berilgan. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun Amerikaning USAID tashkiloti bilan hamkorlikda yaratilgan boshlang'ich sinflar uchun "Matematika" darsligining yutuq va kamchiliklari atroflicha yoritib berilgan.

Аннотация.

В данной статье подробно раскрывается важность использования зарубежного опыта в начальном образовании, практическая работа по применению зарубежного опыта в системе образования Узбекистана, международные связи, установившиеся в сфере начального образования и их значение. Также подробно описаны достижения и недостатки учебника «Математика» для учащихся начальных классов, созданного в сотрудничестве с американской организацией USAID.

Annotation.

In this article, the importance of using foreign experiences in primary education, practical work on the application of foreign experiences to the educational system of Uzbekistan, international relations established in the field of primary education and their importance are detailed. Also, the achievements and shortcomings of the "Mathematics" textbook for elementary school students, created in cooperation with the American organization USAID, are detailed.

Ta'lim insoniyatni yuksaltiruvchi eng asosiy unsur bo'lim, dunyo xalqlari qadim zamonlardan buyon ta'limga alohida e'tibor berib kelishgan. Ibtidoiy odamlar davrida ham ta'limning boshlang'ich tushunchalari amaliy tarzda o'rgatilgan. Ta'lim va tarbiya masalasi yillar o'tib sayqallanib, o'z dolzarbligi va ahamiyatini oshirib boraverdi. Natijada, bugungi kunda ta'lim hayotni yorituvchi chiroq bo'lib, o'sib kelayotgan yosh avlodning ong-u tafakkurini yoritib, ularni yuksak marralarni zabt etishga chorlamoqda. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ta'lim jarayonida har bir fan predmeti o'zining salmoqli o'rni va ahamiyatiga ega. Matematika fani ham salmog'i va o'rniga ega fandirki, uni yoshlarga chuqurroq o'rgatish faqat va faqat yoshlarning foydasiga xizmat qiladi. Aynan shu maqsadda ham yurtboshimiz yurtimiz ta'lim tizimida aniq fanlarga, xususan matematika fanning rivojiga o'zining va biz izlanuvchilarning e'tiborini qaratmoqda. Mehribon quyosh o'zining iliq nurlarini kichik zarralari ila jonajon yeriga yetkazganidek, fan ham o'zining sir-sinoatlarini dastlab oilada, keyinchalik maktabgacha ta'lim muassasalarida, maktablarda: boshlang'ich sinflarda ocha boshlaydi. So'ngra, bu bilimlar yanada boyib, mustahkamlanib boradi.

Boshlang'ich sinflardagi Matematika darsi ham fan unsurlarini oila va bog'chada ta'tib ko'rgan bolalarga boshlang'ich bilim, ko'nikma va malakalar beradi. Shu o'rinda boshlang'ich sinflar uchun yaratilayotgan darsliklarga nisbatan katta e'tibor qaratilib, bu ishga ma'suliyat bilan yondashish zarur ekanligini muhtaram prezidentimiz bot-bot eslatib o'tganlar.

Shukurki, yurtimizda ta'limga bo'lgan e'tabor samarasi o'laroq, dunyoning rivojlangan davlatlarining ta'lim sohasidagi tajribalari o'rganilmoqda, kuzatilmoqda. Dunyoning nufuzli davlatlari va ulardagi ta'lim tashkilotlari, markazlari bilan hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilmoqda.

Xususan, AQSHning Xalqaro taraqqiyot agentligi (USAID) Xalq ta'limi vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar dasturini qo'llab-quvvatlash maqsadida, 2019-yilning dekabr oyida qiymati 19,5 million AQSH dollarini tashkil etadigan "O'zbekiston barkamollik uchun ta'lim dasturi"ni amalga oshirish tashabbusi bilan chiqqandi.

Davomiyligi 4 yilni tashkil etadigan mazkur dastur o'z ichiga quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi:

- Ona tili, matematika, AKT va ingliz tili fanlari bo'yicha mos va tegishli o'quv standartlarni ishlab chiqish;
- Ushbu to'rt fan bo'yicha o'quv-uslubiy materiallarni yangilash va sinovdan o'tkazish;
- O'qituvchilar uchun kasbiy malaka oshirish va qo'llab-quvvatlash yondashuvini ishlab chiqish va amalga tatbiq etish;
- Monitoring, baholash va o'rganish faoliyati, shu jumladan ta'sirlarni baholash bo'yicha tadqiqotlarni o'tkazish.⁸³

Dastur o'z ichiga 1 000 tagacha umumta'lim maktablari o'quvchilari hamda 12 000 nafarga yaqin boshlang'ich sinf o'qituvchilari qamrab olinishi rejalashtirgan. AQSHning RTI International tashkiloti, Florida va Missisipi universitetlari hamkorligidagi konsorsium tomonidan amalga oshirilayotgan loyihada o'quvchilar uchun o'quv standartlari, o'quv dasturlari prototiplari, darsliklar, o'qituvchilar uchun esa dastur materiallarini saqlash va ularning virtual ishtiroki uchun raqamli platforma hamda qo'llanmalar ishlab chiqilishi ko'zda tutilgan.

Amerika Qo'shma Shtatlari xalqaro taraqqiyot agentligi (USAID) O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan tajriba-sinov ishlari doirasida mamlakatimizda o'quvchilarning ta'lim natijalarini yaxshilash maqsadida Namangan va Sirdaryo viloyatlarining 208 ta umumta'lim maktablariga jami 385.000 dona darslik va o'qituvchi uchun qo'llanmalarni taqdim etdi.⁸⁴

Shu darslik va qo'llanmalardan 1-sinf "Matematika" darsligi hamda 1-sinf "Matematika. O'qituvchilar uchun qo'llanma" yuzasidan fikr yuritsak.

1-sinflar uchun yaratilgan "Matematika" darsligi o'zining bir qator yutuqlari va farqli jihatlari bilan boshqa darsliklardan farq qiladi. Shu o'rinda o'qituvchilar uchun yaratilgan metodik qo'llanma ham, albatta.

1-sinf "Matematika. O'qituvchilar uchun qo'llanma" da, avvalo, o'qituvchi yil davomida foydalanadigan dars turlari berib o'rilgan. Bunda dars turlari bor yog'i 2 ta turga: muammoni hal qilish darsi va bob bo'yicha o'tilganlarni takrorlash darslariga bo'lingan. Darsning texnologik xaritasi ham 2 qismdan: kirish va asosiy qismdan iborat tarzda yoritib berilgan.

⁸³ <https://tdi.uz/uz/news/469>

⁸⁴ <https://yuz.uz/uz/news/>

Bu esa bizga ma'lum bo'lgan matematikadagi 4 xil dars turidan farq qiladi. Darsning texnologik xaritasida ham vaqtning taqsimlanishi biroz noodatiylik kasb etgan. Bunda o'quvchilar diqqatini muammoga qaratish va muammoni muhokama qilishga ko'proq urg'u berilgan. Muammo ham o'z navbatida fan yuzasidan o'quvchining shaxsiy fikr bildirishini nazarda tutadi.

1-sinf "Matematika" darsligi oddiydan murakkabga tomon o'sib borgan bilimlar majuyi desam yangilishmayman. Bunda asosiy e'tibor o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, o'z fikrlarini erkin bayon etishlari, fikrlarini isbot va rad eta olishlari kabilarga qaratilgan. Shuningdek, darslikning deyarli 70 % rasmlardan iborat ekanligi o'quvchilar uchun bu darslikni qiziqarliligini ta'minlagan bo'lsa, boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun ma'lim qiyinchiliklarni ham chiqarmoqda. Sababi, Matematika deganda misol va masalalar yechishga o'rgatib kelgan o'qituvchilar bu darslikni ko'rib, dastlab "Rasmlar jamlanmasi" deyishgani rost gap. Yillar davomida quruq hisoblashga asoslangan bilimlarni o'rgangan va o'rgatib kelgan o'qituvchilar dastlab bu rasmlar orqali o'quvchilarga bilim berishni imkonsiz va qiyin ish deb bilishdi, o'z ishiga ijodiy yondoshganlari esa, bu masalaga osongina yechim topmoqdalar. Bola bilan "bola" bo'lib dars tashkil etayotgan o'qituvchilarning samaradorligi yuqori bo'lishi haqiqatga yaqin. Shu qatorda, yangi darslikda integratsiyaning oliy ko'rinishi aks etgan bo'lib, dars davomida o'quvchida matematik tushuncha va bilimlar bilan birga tabiat haqidagi, atrofdagi jonli va jonsiz narsalar haqidagi bilimlar ham shakllanib "Bilimlar zanjirini" hosil qilmoqda. Darslikdagi mantiqqa asoslangan rasmlar o'quvchini diqqatini bir joyga jamlashni, ziyraklikni talab qiladi.

Mavzular ketma-ketligi esa o'quvchi uchun bir qarashda notanishdek tuyulgan, ammo ular haqiqiy hayotda duch keladigan hodisalarga bevosita bog'liq bo'lgan mavzulardan boshlangan. Darslikda asosiy e'tibor bolaning mustaqil fikrlashi, borliqqa nisbatan shaxsiy fikrini bayon etishiga qaratilgan desam mubolag'a bo'lmaydi. Shuningdek, eski darsliklarda 1-sinf matematika dasturida o'quvchilar "10 ichida qo'shish va ayirish, 100 soni" bilan tanishgan bo'lsalar, bu darslikda konsentrlarning birdaniga 3 xili: "o'nlik", "ikkinchi o'nlik" va "yuzlik" bilan tanishmoqdalar. Yana "10 ichida qo'shish ayirish", "20 ichida qo'shish va ayirish" va xatto, "100 ichida qo'shish va ayirish" bilan tanishmoqdalar. Bu mavzular o'quvchilarga murakkabligi jihatidan bir qator noqulayliklar keltirgani ham rost, albatta. Bu noqulayliklarning sababi deb men quyidagi vaziyatni keltira olaman. Bolaga oilada "Bola hali yosh, hozir o'ynasin, maktabda o'qiydi" qabilida muomala qilinib, bolani 4-5 yoshigacha ta'limga jalb etmaslik, ya'ni bolaga oddiy elementar bilimlarni uyda ota-ona boshchiligida emas, bog'chada tarbiyachi yoki maktabda ustoz berishini kutish. Bunda bolaning intellektual qobiliyati eng yuqori bo'lgan 3 yoshgacha bo'lgan davri bexuda o'tadi. 5 yoshgacha uyida erkin yurgan bola tayyorlov guruhida, so'ngra maktabning 1-sinfida kuchli e'tibor va bosimni his etadi. Ya'niki, kechagina "o'ynasin" degan ota-ona bolaning o'qishini, bilim olishini ta'lab eta boshlaydi. Bu esa o'z navbatida bolaga bosimni, noqulaylikni keltirib chiqaradi.

Xulosa sifatida aytishim mumkinki, AQSHning Xalqaro taraqqiyot agentligi (USAID) Xalq ta'limi vazirligi tomonidan amalga oshirilayotgan "O'zbekiston barkamollik uchun ta'lim dasturi" doirasida yaratilgan darsliklar xalqaro talablar darajasida yaratilgan. O'zining oldiga qo'ygan maqsadlarini amalga oshira oladi. Lekin, uning qiyinlik darajasi biroz yuqori bo'lib, avvalo, shu darslikni bolaga tushuntirib berishi lozim bo'lgan o'qituvchi-pedagoglar yaxshilab qurollanmog'i lozim. Bolalar ham tayyorlov guruhlarida boshlang'ich matematik tushunchalar haqida tasavvur shakllangan holatda maktabga qadam qo'ymog'i zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matematika. 1-sinf. Darslik. Toshkent-2022. Kitob USAID/“O‘zbekiston barkamollik uchun ta’lim dasturi” doirasida ishlab chiqilgan va Creative Commons Attribution 4.0 xalqaro litsenziyasiga ega asl nusxadan moslashtirilgan.
2. Matematika. 1-sinf. O‘qituvchilar uchun qo‘llanma. Toshkent-2022. Kitob USAID/“O‘zbekiston barkamollik uchun ta’lim dasturi” doirasida ishlab chiqilgan va Creative Commons Attribution 4.0 xalqaro litsenziyasiga ega asl nusxadan moslashtirilgan.
3. <https://yuz.uz/uz/news/>.
4. <https://tdi.uz/uz/news/469>.